

НАУЧНО ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ
И ПРОУЧАВАЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
БЕОГРАД

СТУДИЈЕ СРПСКЕ И СЛОВЕНСКЕ
Серија I, год. V

КАТЕДРЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
БЕОГРАД

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НИКШИЋ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
БАЊАЛУКА

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
СРПСКО САРАЈЕВО

СРПСКИ ЈЕЗИК

V/1-2

Београд, 2000.

НАУЧНО ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ И ПРОУЧАВАЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА — БЕОГРАД

СТУДИЈЕ СРПСКЕ И СЛОВЕНСКЕ ГОД. V

КАТЕДРЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
БЕОГРАД

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НИКШИЋ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
БАЊАЛУКА

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
СРПСКО САРАЈЕВО

СРПСКИ ЈЕЗИК

БР. 1–2, 2000.

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

проф. др Радоје СИМИЋ, председник, проф. др Бранислав ОСТОЈИЋ,
проф. др Радмило МАРОЈЕВИЋ, проф. др Божо ЋОРИЋ,
проф. др Милош КОВАЧЕВИЋ, проф. др Милорад ДЕШИЋ,
проф. др Милан ДРАГИЧЕВИЋ

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

проф. др Радоје СИМИЋ

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ

мр Михаило ШЋЕПАНОВИЋ

РЕЦЕНЗЕНТИ

проф. др Радоје СИМИЋ
проф. др Милош КОВАЧЕВИЋ
проф. др Бранислав ОСТОЈИЋ
проф. др Радмило МАРОЈЕВИЋ
проф. др Милорад ДЕШИЋ

ПОРТРЕТ АЛЕКСАНДРА БЕЛИЋА

Предраг Бајо ЛУКОВИЋ

Већина радова домаћих стручњака израђена је у оквиру научних пројеката које финансирају министарства Србије, Црне Горе и Републике Српске

Компјутерска припрема за штампу: Давор ПАЛЧИЋ
Штампа: „МРЉЕШ“ Београд

ПРВОСЛАВ РАДИЋ (Београд)

ТРАГОМ ЈЕДНЕ БЕЛИЋЕВЕ ДИЈАЛЕКТОЛОШКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ

О подјастребачким говорима

Широким опсегом дијалектолошких истраживања која је почетком 20. века обавио Александар Белић, постављен је темељ модерној српској дијалектологији. Нашавши се на почецима једне савремене националне науке, у време када је било неопходно чврстим, научним аргументима поставити граничнике српског језичког и етничког миљеа, Белић је неретко морао приступати врло опсежним научним истраживањима и у што ширим обрисима представљати дијалекатску слику српског језика. Потоње време дало је шансу додатним истраживањима и прецизнијим задацима у појединачна питања. Једно од њих тиче се управо унутарњих граница међу српским дијалекатским типовима и њихових међусобних односа. Циљ овог прилога је да подробније представи границу између косовско-ресавских и призренско-тимочких говора у области подјастребачког северног залеђа, које се пре тачно 100 година нашло на правцу једног Белићевог истраживања.

У оквиру својих бројних дијалектолошких истраживања, Александар Белић је почетком 20. века (1901–1903), скупљајући материјал за студију о говорима источне и јужне Србије, посетио Сталаћ и Крушевац и одатле кренуо пут Јастрепца, „који дели на томе месту јужноморавске говоре од косовско-ресавских“ (Белић 1999: 21).¹ На основу својих запажања, Белић повлачи границу између ових говора. По њему, у овој области јужноморавски говор код Сталаћа прелази на леву моравску обалу, „иде

¹ Непосредно пре тога Белић још не уочава присуство јужноморавске струје северније од Јастрепца. Тада она, по њему, „захвата целу долину јужне Мораве и испуњује сав брдовити крај на левој обали њеној до Јасџрејца [курз., П. Р.]“ (Српски књижевни гласник, IX/4, Београд 1903, према: Белић 1999: 508).

на југ њеном планинском косом до *Ђуниса*. Одатле иде *Ђуниском речницом* до испод *Јасџрејца*; заобилази источну страну *Великог Јасџрејца* и поред *Малог Јасџрејца* пружа се право у *Прокујље*“ (Исто: 28). Ова изоглоса представљена је и на карти, приложеној у књизи (в. Карта 1). На њој се, тако, види да су на самој овој линији гранична села: Ђунис, В. Шиљеговац, Рибаре, која је Белић посетио,² и Бољевац, у којем није био, те да она припадају јужноморавским говорима. Западно, у косовско-ресавској зони, остали су Бивоље, код Крушевца, које се такође нашло на правцу Белићеве екскурзије, као и села која се налазе југоисточно од Крушевца, Здравинџе и Зебица, која Белић није посетио.

Извесну пометњу у оцртавању ове изоглосе унела је једна потоња, недовољно јасна Белићева констатација из истог текста, посвећеног јужноморавској зони, која је довела и до накнадних неслагања са приложеном картом. Наиме, после представљања ове граничне линије Сталаћ — Прокупље и даље према југозападу, Белић пише: „Места која се налазе између ове пруге и оних места, која ја ниже спомињем, припадају, у колико нису насељена у најновије време, овоме говору; ја их не наводим овде за то, што у својој расправи не наводим материјал из њих. Овамо долазе: *Галово* [= Гаглово, П.Р.], *Бивоље*, *В. и М. Шиљеговац*, *Крушје*, *Рибаре*, *Бољевац*, *Здравинџе*, *Влаова*, *Локомир*, *Гредетин*, *Адровац*, *Градишће*, *Лозница* и др.“ (Исто: 29).³ Овде се, дакле, експлицитно наводи да јужноморавској зони припадају села Ђунис, В. Шиљеговац и Рибаре (што прати карта на којој су представљена као гранична), која су била на правцу Белићеве екскурзије, али се сада и друга села, као Бивоље и Здравинџе, која се налазе западније од Ђуниске реке, односно у косовско-ресавској зони (како то, уосталом, и карта показује), — прибрављају јужноморавској зони.⁴ Тиме се у овој области, посебно њеном севернијем делу,

² На карти је представљен Белићев „правац екскурзије“. Из ње се види да је он кренувши из Крушевца прошао кроз: Бивоље (на карти представљено у оквиру косовско-ресавске зоне), те Ђунис, В. Шиљеговац, Гредетин, Крушје, Рибаре и Љуптен (на карти јужноморавска зона). На карти су унета и села која нису на правцу ове екскурзије.

³ Ово указује на присутну методолошку разноликост о којој овде треба водити рачуна: посећена села (тј. села која се налазе на обележеном правцу екскурзије) са донетим материјалом у књизи; посећена села из којих се не наводи материјал; села која нису посећена те се из њих не наводи материјал (али се тим пунктовима повремено оперише, нпр. на карти). Управо из села са наведене дијалекатске размеђе Белић не наводи материјал (в. Белић 1999: 29).

⁴ Можда је, у ствари, реч о ранијем Белићевом ставу, који он омашком није кориговао. Белић је, наиме, услед обимног посла изгледа често био у ситуацији да у време почетка штампања свог рада предузима додатна, тј. завршна истраживања, која су могла изменити неке његове ставове. У уводу ове студије он и сам истиче: „Али, како је један део ове расправе био већ у штампи када сам извршио последња путовања, то сам материјал са њих могао да употребим само за карту и за одређивање северне и источне границе јужноморавског говора“ (Белић 1999: 21). То вероватно објашњава и ову „неусклађеност“ у тексту, као и између дела текста и приложене карте.

проширује јужноморавска граница на запад, приближавајући се самом Крушевцу. Рекло би се да је ова граница сада врло блиска, или чак идентична оној која се налази на једној другој Белићевој карти, на оној издатој готово у исто време, 1905. године, уз његову студију *Диалектологическая карта сербскаго языка* (Беличъ 1905) (в. Карта 2). Занимљиво је, међутим, да и у овој студији постоји неуједначеност између карте и текста, у којем се о призренско-тимочкој граници на овом делу Србије каже: „По направленію къ сѣверной Сербіи и срединной онъ граничитъ дальше горами: *Тупижницей, Ртањемъ, Буковиномъ*, спускаясь въ долину *Моравы* у города *Сѣралаѣ-а*. Отсюда направляется онъ на югъ и юго-западъ, главнымъ образомъ, долиной Моравы и только у Дьониса переправляется на лѣвый берегъ ея, занимая все пространство до горныхъ хребтовъ вверхъ теченія *дьюнисской и рибарской рѣкъ*. Отсюда направляется къ городу *Прокуйль-у*, между горами *Јасѣребац* и *Мали Јасѣребац*“ (Исто: 19). Дакле, ова граница се, углавном, поклапа са оном првобитном из Белићевих *Дијалеката и источне и јужне Србије*, те тамошњом картом, која је много прецизније оцртава. Штавише, ако изузмемо Белићеву недовољно прецизну оријентациону процену да је реч о простирању ове границе и на југозапад, овде се она у јужном делу прилично прецизно везује за ток Ђуниске и Рибарске реке.⁵

Наравно, импозантан Белићев дијалектолошки рад на пространим теренима источне и јужне Србије, али и бројним другим областима, није могао стављати тежиште на прецизнијем уочавању локалних дијалекатских појава и подробнијем оцртавању рубних дијалекатских области. Зато је за Белићеву студију посвећену говорима јужне и источне Србије с правом речено да су у њој границе јужноморавског дијалекта према косовско-ресавском „установљене [...] само овлаш, а није постављено ни питање евентуалних прелазних или мешавинских говорних типова дуж те границе“ (Ивић 1994а: 58). Отуда будућим дијалектолозима остаје задатак „да се осветле јужноморавски месни типови на граници према косовско-ресавском дијалекту“ (Ивић 1985²: 126).

Значајне корекције у оцртавању границе између јужноморавске и косовско-ресавске зоне на овом делу српских дијалеката унео је Недељко Богдановић (Богдановић 1987: 52). Његова истраживања, спровођена у области алексиначког Поморавља, показала су, најпре, да је Белићева констатација у вези са овом дијалекатском размеђом у области Ђуниске реке у основи била тачна, односно блиска стању на терену. Даље,

⁵ Чини се да су се приређивачи каснијих дијалектолошких карата српског језика (исп. Ивић 1986², Ивић 1994, Врозовић 1988, посебно Симић 1981) више ослањали на оне Белићеве процене које су у овој области „проширивале“ територију јужноморавских говора на рачун косовско-ресавских.

Богдановић унеколико коригује и ову Белићеву границу и, померајући је на овом делу незнатно на исток, констатује следеће: „Пратећи Белићеву границу, а узимајући експир. акценат као критеријум за припадност говора призренско-тимочкој зони и постојање предакценатске дужине, уз најмање још два акцента за искључивање говора из ове зоне ми смо стекли утисак да западна граница, идући од Чубуре на југ *искључује Ђунис и Каоник, а зајим и Велики Шиљеговац и Гревце* [курз. П.Р.], ударајући на Рибаре“ (Исто: 52). За овај, и нешто јужнији правац Богдановић констатује спорадично „залажење једног говора у други“, односно присуство експираторног акцента и аналитичке деклинације, који стижу са истока, и морфолошких модела типа *џем зџем*, који долазе са запада (Исто: 52).

*

Подјастребачко северно залеђе деле, дакле, два дијалекатска типа. На истоку и североистоку се простиру јужноморавски говори призренско-тимочког дијалекта (алексиначко Поморавље), који су целовитије и монографски обрађени (в. Богдановић 1987), а на северу и северозападу се простиру говори косовско-ресавског дијалекта, који још увек чекају комплетнију обраду. Поред тог задатка, на микро-плану дијалектологе чекају истраживања појединачних пунктова са ове дијалекатске размеђе који могу бити значајни за откривање међудијалекатских веза и односа.

У светлу ових питања, задржаћу се на неким особеностима ове зоне. Овај крај, села Шиљеговац (Ш), Рибаре (Р),⁶ Мала Река (МР), Здравље (З) и Црквине (Ц), посетио сам септембра 1998. године и забележио нешто дијалекатског материјала. На општем плану, материјал разврставам према његовој припадности дијалекатским типовима. Тако, у првом делу рада наводим оне језичке црте које би се по својој распрострањености морале (/ могле) сматрати косовско-ресавским, а у другом призренско-тимочким, поредећи их са дијалектолошким подацима из једне или друге области које се непосредније наслањају на ову дијалекатску зону. Ове црте, наравно, не могу међу собом увек бити јасно дијалекатски супротстављене, или представљати искључиви репрезент једних или других говора,⁷ али оне у знатном броју случајева, ипак, карактеришу **п р е т е ж н о** јед-

⁶ Дијалекатски пункт Рибаре темељито је обрадила, према Упитнику за српскохрватски / хрватскосрпски дијалектолошки атлас (САНУ), Софија Милорадовић. У овом раду се спорадично ослањам на резултате њеног истраживања. Примере колегинице Милорадовић, бележене у Упитнику, наводим под скраћеницом С. М. Овог пункта се дотицао и Недељко Богдановић у монографији о говору алексиначког Поморавља (Богдановић 1987). Иако се село овде није нашло на списку посећених насеља, односно њихових скраћеница (стр. 61–62), на приложеним дијалектолошким картама је најчешће укључивано („Р6“).

ја, нāмйрнице, кāзāли, мдега бурāзєра З, бōлнйца, комōцйџа, шєрāййџа, кӯ-ййо, у једанāес сāйй Ц. У појединим случајевима предакценатска дужина се губи: радйо сам, р^адйла, наручйо сам, йоседāли, залагāли се Р, йоййи-сāо З (в. Па).

Појединачни и усамљени примери дугоузлазног уместо чешћег дугосилазног акцента, на пример: какō ти *нарєди*, онāј *цєр* Р, рўка *око врāџа*, бєше *мāла* Ш, *йрйчам, наййе* МР, бōјлер *мāли* З, *сйāвам* Ц, који се у већој мери бележе у копаоничким и поткопаоничким говорима (в. Ивић 1994б), казују да би се и у забаченијим подјастребачким засеоцима, даље од јужноморавске границе, међу старијим испитаницима могли очекивати трагови снажнијег присуства тзв. српскохрватског неоакута.

б) Подјастребачки говори се карактеришу доследнијим екавизмом, у ширем смислу, познатим већини суседних косовско-ресавских говора (исп. Јовић 1968: 52–53, Алексић 1966: 294, Радић 1997: 58–59). Поред тога што се јавља у основинским речима, рачунајући и хиперекавизме типа: *вєљушка* МР, *йєрйнач* (43), *мерисāла* (74) Р (С. М.), екавизам се бележи и:⁹

— у одричним облицима глагола *јесам*: *нєсам* бйо, *нєси* узєо, *нєсмо*, *нєсу* Р, *нєсам* МР (али у 3. л. јд. углавном *нйе*);

— у наставку за компаратив код појединих придева: *сйарєј* Р, МР, *нāјсйарєј* Р;

— у дативу и локативу јд. именица *а*-парадигме: *дā невєсйе*, рєко *младожєње*, *дāла ћєрке* МР, *у рўкє*, *на йрāвде* Бōга Р, *д-йдем йо ладнōће* З;

— у дативу (и локативу) личних заменица 1. и 2. л. јд.: *не врєди мєне* Р, *кāже мєне* Ш, *мєне* кўпйо Ц, *мєне тō* не годй, *ййєбе* се мōлим З;

— у дативу (и локативу) јд. ж. рода заменичко-придевске парадигме: *овєјзе* Р, *њōјзе* не дā З, *мōје(јзе)* (/ *мōје(јзи)* / *на* + ОП), *дōбре* (/ *на* + ОП, 99) Р (С. М.);

— у дативу, инструменталу и локативу јд. м. и с. рода заменичко-придевске парадигме: *овєм* човєку, *нйкем* не дā Р, *ййєм* брдем йдемо МР, *прāтио йо нєкем* Ш;

— у другим наставцима, на пример, генитиву, дативу (и инструменталу) множине заменичко-придевске парадигме: од *свє* јєла МР, *ййєма* децāма Ш;

— у тематским вокалима глаголског радног придева: *мислєо* Р, *омалєло* му (32), *йлевєли* (72) Р (С. М.), *одгāјєо* МР; — итд.

⁹ Један број екавизама, нпр. у одричним облицима глагола *јесам* (и то у свим лицима), у компаративу придева (посебно *сйар* и *млад*), у дат. (и лок.) личних заменица 1. и 2. л. јд. и др., карактерише и призренско-тимочке говоре (исп. Белић 1999: 352, 298, 277). За друге типове екавизама исп. Богдановић 1987: 153, 154, 181.

Консонант *x*, иако се у појединим облицима чува,¹⁶ у различитим позицијама се најчешће:

— губи: *ӣѣдо* да кажем, *ладно*, *викѣу се*, *буѣћ* ('врста инсекта'), *не имѣдо*, *ја̄ шѣра̄*, *од њѣ* (исп. и арх. аористне облике типа: *не ѣонѣмо*, *узѣдоше* и сл.) Р, *лѣба* (44), *Рвѣӣ* (98), *меур / меур* (2), *ме*, *меови* (36), *гредѣӣа* (96) Р (С. М.), *сна̄*, *вѣдо*, *не кѣӣӣ* Ш, *гредѣӣа*, *сна̄*, *ѣра* МР, *лѣба*, *ладно*, *сна̄*, *ћа̄* да узмем, *ја̄ рѣшӣ*, *не би ти* [ја] рѣко З, *не видѣ ја̄* Ц;

— или замењује: *Крѣсѣос*, *ѣрѣклада*, *кѣваш*, *грѣ* Р, *Крвѣӣ* (98), *кришѣнин* (94), *бува* (67) Р (С. М.), *кѣјна* З, *вѣздук* Ц (исп. Јовић 1968: 60–62, Радић 1997: 59).

Група *xv* не опстаје, исп. *фѣла* бѣгу З, *увѣӣмо* Р, *ѣовѣћамо се* МР, *врѣћаӣе вѣзу* Ш.¹⁷

Сонант *j* се редукује, или потпуно губи у једном броју случајева, посебно у медијалној, интервокалној позицији:¹⁸ *киселѣӣи* (комп.), *мѣа кѣћа*, *ѣлаћау*, *да ме дѣу*, *сикирѣу се*, *кѣј знае* Р, *мѣем зѣту*, *да га убѣем* З, *чѣкау ги* МР (исп. глаг. рад. прид., ПБ),¹⁹ као и у финалној позицији код императива: *немѣ* такѣ З, *немѣ* да чѣкаш МР, или код помоћног глагола *јесам*: *мѣка е бѣло*, *дѣбар е* Р. У једном броју примера то се односи и на сонант *v*: *заглѣим* Р, *сѣӣае мѣзе* МР, *ѣде* Ш, З, као и: *сѣекрѣва* МР (исп. Радић 1990: 16), који се са посебним, билабијалним изговором спорадично јавља у интервокалној позицији, на месту старог *x*: *скѣа се* МР (исп. Радић 1997: 59).²⁰ Консонантски систем познаје фонему *s*: *осѣбеш* Р, *сѣдови* (34), *свѣри* (64), *свѣзде* (84), *свѣно* (95) Р (С. М.), *ѣѣнсѣѣа* З (исп. Јовић 1968: 64–65, Радић 1990: 17).²¹ Уместо сонанта *-л* на крају речи јавља се *-о* у глаголском радном придеву: *узѣо*, *мислѣо* Р, *држѣо* (10), *седѣо* (17) Р (С. М.), *одгѣјѣо* МР, *ѣднео ги* Ш (в. ПБ).

У оквиру тзв. замене консонаната пажњу привлаче појаве фонеме *ћ* м. *д*: *рѣћ* ('род'), *јѣћу!* Р, иако различитог порекла (исп. Јовић 1968: 76, Алексић 1966: 308), као и консонанта *ћ* у облицима типа: *шѣо гѣћ* бѣло, *ки гѣћ онѣа* (али и: *кад гѣј дѣће*) МР, *ки гѣћ кад зна* Ц (исп. Јовић 1968: 154, Радић 1990: 17).²²

¹⁶ Реч је пре свега о црквенословенизмима, исп. *Дѣхови* Р (С. М., 95), или интернационализмима, исп. *ѣлкохол* Ш.

¹⁷ Исп.: Белић 1999: 172–175.

¹⁸ Исп.: Белић 1999: 133–134.

¹⁹ Исп. и: *ѣму сѣна*, *чѣку ме* З, *ѣгру* МР, са вокалском контракцијом у 3. л. мн.

²⁰ Исп. и: Белић 1999: 145–147. Из интервокалне позиције код појединих облика губи се консонант *д*: *ѣоглѣала*, *д-ѣем* Ш, *глѣам*, *неће д-ѣе* МР, као и: *штѣ ће рѣѣӣи* Р (исп. Јовић 1968: 76, за глагол *гледаѣӣи*), а ређе и *ж*: *ѣрѣӣи* Р. У појединим облицима одсуствују и гласовне секвенце, као: *не* да зѣбри З (исп. Јовић 1968: 49).

²¹ Исп. и: Белић 1999: 169–172, Богдановић 1987: 103–104.

²² Исп. и ситније појаве типа: *рачуња се*, *брѣшња* Р, са њ м. н.

Један број консонантских група се упрошћава губљењем фонеме, или асимилацијом и дисимилацијом, на пример:

с̄ӣ, ш̄ӣ → *с, ш*: *ш̄врдогла̄вас, б̄ӯцмас, један̄ес* З, *к̄р̄с* Р, *м̄ос* Ш, *м̄ас* МР, *с̄ӣа̄рос* Ц; *ӣо̄ в̄е̄ш* Р (С. М., 103) (исп. Јовић 1968: 71, Алексић 1966: 301);

с̄ӣв → *с̄ӣ*: *дома̄ћин̄с̄ӣо* Р, *де̄јс̄ӣо* Ш (исп. Јовић 1968: 72, Алексић 1966: 301);

в̄љ → *љ*: *с̄ӣа̄ља, ос̄ӣа̄ља* Р (исп. Јовић 1968: 73, Алексић 1966: 300);

гд, ш̄к → *д, к*: *д̄е̄ ћу* З, *кан̄ӣце* МР (исп. Јовић 1968: 72, Алексић 1966: 300);

сл → *с*: *м̄исим* Ш, *ӣд̄се* З (исп. Јовић 1968: 73, Радић 1990: 20);²³

вд → *д*: *о̄де* Ш (исп. Јовић 1968: 71, Радић 1990: 19);

као и:

ш̄ш, ж̄б → *ш̄ч, ж̄б*: *ш̄чен̄ӣца, в̄е̄цба* Р, *ш̄чен̄ӣца* МР, исп. африкатизацију у: *ч̄ко̄ш̄и* ('шкопи') Р (С. М., 59) (исп. Јовић 1968: 74, Радић 1997: 59);

ћн, ћњ → *ш̄њ*: *ср̄е̄ш̄ња, к̄ӯш̄ња йомо̄ш̄њ̄ӣца* Р, *но̄ш̄њи* (86), *во̄ш̄њак* (71) Р (С. М.), *б̄д̄ж̄ӣш̄ње* п̄с̄ме МР (исп. Јовић 1968: 69, Алексић 1966: 300);

гн, кл → *гњ, кљ*: *гњ̄здо* (64), *кљ̄е̄ш̄ӣе* (75) Р (С. М.) (исп. Јовић 1968: 53, 76, Алексић 1966: 300);

мл → *мн*: *мл̄до* З, Ц (исп. Јовић 1968: 69, Алексић 1966: 300);

зм → *зн*: *ш̄зни* Р (исп. Јовић 1968: 130, Радић 1990: 19);

м̄ш → *н̄ш*: *ш̄ан̄ш̄им* Р (исп. Јовић 1968: 74);

мљ → *мњ*: *з̄ем̄ња* Р (исп. Јовић 1968: 69);

ш̄ш → *к̄ш*: *сек̄ш̄ембар* МР; — и др.²⁴

Консонантска група *-шч-* на морфемском споју, посебно код именичких изведеница, ретко опстаје (нпр. *гӯшче* Р, С. М., 63), — дајући тројачке резултате посредством старијег дисимилативног *-хч-*: а) *-ошч-*: *ор̄а̄че* ('орашчић') МР; б) *-кч-*: *ч̄а̄кче* ('чашица') МР (исп. Јовић 1968: 70, Радић 1990: 19) и в) *-јч-*: *Ла̄јче* Р (топон., С. М., 117). Група *-јч-* јавља се и ван морфемског споја, у примеру *ба̄јча* Р (С. М., 72, тур. *bahçe*, исп. Радић 1990: 19).²⁵ Слична судбина прати и групу *-сц-* на морфемском споју, исп.: *ш̄ра̄ци / ш̄ра̄јци* Р (С. М., 58).

²³ И сонант *в* јавља се као нестабилан иза фрикатива *с*: *с̄век̄р̄ва* МР (исп. Алексић 1966: 300).

²⁴ Овде се може укључити и низ других појава, посебно оних са морфемског споја, исп. *-љч-* / *-јч-*: *ш̄во̄јче* (/ *ш̄во̄љче*), *-јљ-* / *-вљ-*: *осов̄љ̄иво* ('осојно, осојљиво') Р, и др. Већи на ових појава може се забележити и у призренско-тимочким говорима (исп. Богдановић 1987: 119–131).

²⁵ За разлику од прва два рефлекса, чије су изоглосе, када је реч о суседним говорима, присутне у долини Јужне (*-ч-*) и Западне Мораве (*-кч-*), рефлекс *-јч-* претежно каракте-

Медијална група *-зј-* са морфемског споја даје метатезирано *-јз-*: *лџзе* ('виноград') МР, *звџзе* Ш, *грџзе* (71), *кџзи* (54) Р (С. М.) (исп. Јовић 1968: 65, Радић 1990: 20);²⁶ група *-сћ-* са морфемског споја може остати неизмењена: *чџсћени*, *очџсћена* Р (исп. Јовић 1968: 67, Алексић 1966: 299). Према трпној форми типа *намџшћен* Р, *крџшћен* (94), *џушћен* (11) Р (С. М.), са тзв. подновљеним јотовањем, уопштава се секвенца *шћ* у другим формама: да *оџрошћâваш* Р, *оџџâшћа* ('испашћа') МР, *џоџушћај* Ц (исп. Јовић 1968: 68, Алексић 1966: 299). Дистинкција *сџ* / *шџ* код свршених / несвршених глагола најчешће се неутралише у корист уопштавања *шџ* секвенце: *наџушџио га* Ш, *расџушџила се* З, *џушџи ме!* Ц (исп. Јовић 1968: 68, Радић 1990: 20).

в) Један број именица показује колебање у роду, односно именице ж. рода на *-џ* често се прикључују именицама мушког рода: овај *џџџ*, *џрџлеџ* бџо МР, за неки *нџџ* З, као и: мџи *сџвâри* МР (исп. Јовић 1968: 106, Алексић 1966: 305). Именице средњег рода познају проширење *-еџ* у косим падежима, у ширем обиму него у књижевном језику, типа: два *џкеџа* Р (исп. Јовић 1968: 84, Алексић 1966: 303). Ове именице најчешће граде множину наставком *-џи*: *бурџи*, *мâчиџи*, *џџлиџи* Р, *крâсџавчиџи*, *сви-рâјчиџи* МР, *чарâџчиџи* З, али се у категорији бића спорадично јавља и *-џи*: *јâганџи* (53), *џџелаџи* (57), *џрâџи* (58) Р (С. М.) (исп. Јовић 1968: 85–86, Алексић 1966: 303). Наставак *-ад* не учествује у грађењу множине; облик *чџљад* Р, *ч'џљад* МР представља лексикализовану форму шире заступљену у говорима овог типа (исп. Јовић 1968: 85, Алексић 1966: 303). Уопште узев, у овој служби може се јавити и суфикс *-џа*: *џоганџа* Р (исп. Јовић 1968: 87, Алексић 1966: 304).²⁷

У инструменталу једнине именица м. и с. рода јавља се наставак *-ем*: *сџчивем*, *плâстичнем нџжџем*, *пресџчџем џилџџџем* Ш, *тџем брџдем џдемо*, *џпред аџџџбусем* МР (исп. Јовић 1968: 78, 85, Алексић 1966: 303). Забележио сам и пример датива једнине са овим наставком: ни *џушмâнем* не дај бџже МР,²⁸ ако није реч о губљењу финалног вокала из множинске форме (**џушмâнема*).²⁹ У дативу и локативу једнине именица *а*-парадигме јавља се наставак *-е*: *дâ невџсџе*, *рџко младџжџење*, *дâо џџерке* МР, као

рише поједине косовско-метохијске пунктове (Радић 1986: 313–330). Облик *бајча* је забележен и у копаоничкој области (Радић 1990: 19).

²⁶ Исп. и: Белић 1999: 146, Богдановић 1987: 133.

²⁷ Наставак *-џа* је прилично распрострањен у призренско-тимочком дијалекту (исп. Белић 1999: 274–275).

²⁸ О уопштавању именичког наставка *-ем* в. Радић 1997а.

²⁹ Множински наставак за датив *-ема* јавља се у косовско-ресавским говорима код именица ж. р., ако иницијални вокал из релационе морфеме није носилац акцента (в. нпр. Симић 1972: 293, посебно Реметић 1981), али су забележени примери његовог спорадичног проширења и на именице мушког рода (в. Радић 1990: 22).

и: *тешко земље* (57), *мајке* (21), *девојке* (29), *кочошке* (62) Р (С. М.); *у рукѣ, на њравде Бѡга Р, њо ладнѡће З* (исп. Јовић 1968: 97–98, Алексић 1966: 304).³⁰ У дативу множине ових именица јавља се наставак *-ама*: *женѡма* (1), *овцама* (/ на + ОП) (53) Р (С. М.) (исп. Јовић 1968: 85–86), отуда и: *двојцама* (/ на + ОП) Р (С. М., 112). И именица *деца* у дативу најчешће има наставак *-ама*: *тѣма децама Ш* (али и: *дѣци З*) (исп. Јовић 1968: 86, Алексић 1966: 304). Именица *ѡуѡ* у генитиву множине има нулти наставак: *педесѣт ѡуѡ Р* (исп. Пецо 1968: 310).³¹ Двојинска форма се код именица често јавља и у множини, исп.: *двѡес мѣѡра МР*.

Све ово указује на приличну очуваност синтетичког деклинационог система у већем броју падежа, на примеру:

— генитиву: *од кѡванѡга млѣка, од ѡѣѡшке, од ѡѣѡе Р, кѡло мѣда, ѡко враѡа Ш, од мѣга бурѡзѣра, до Бѡга З, пѡно живѡѡа и здравља* (фолкл.) МР, *од ѡнедѣлка Ц*;

— дативу: *ѡцу на трпѣзу, мѣм зѣѡу, фѡла бѡгу, дѣци, ладно деѡѣѡу З, прѡти дѡр мѡмку, рѣко младожѣње, дѡ ѡѣрке МР, тѣма децама Ш*;

— инструменталу: *тѣм брѣдем ѡдемо, ѡред ѡуѡѡбусем МР, нѡсам знѡла тѡ девојком* ('као девојка, будући девојка') Р;

— локативу: *у рукѣ, на ѡравде Бѡга Р, ѡо ладнѡће З* (исп. и код других врста речи).

Овакво стање битно је нарушено продором аналитичке деклинације (в. Пв). Овоме битно доприносе поједини деклинациони процеси, на пример они узроковани поремећајем између категорија кретања (акузатив) и мировања (локатив), који се развијају у аналитичком духу, у корист уопштавања једне падешке флексије, обично акузатива, али спорадично и локатива, као у примерима: *нѣ знаш псѡ у дѡѡѣѡу да запљѡнеш Р, срѣѡа ми изѡшла на ѡуѡу МР* (исп. Јовић 1968: 160, Радић 1990: 34). Добру илустрацију оваквим процесима представља и однос датива (у значењу правца) и генитива са предлогом (у значењу места) код именице *куѡа*: *да га одвѣзе код куѡе Р, ѡѡшо код куѡе Ш* (поред: *ѡдем куѡи, ѡу д-ѡем куѡи З*): *ѡмаш куѡи дѣцу, куѡи седѡ* ('борави') З.

У оквиру морфолошких процеса уочена је спорадична појава акузативног облика у функцији номинатива, као у примеру: *пролѡзе ѡѣ дѡне МР, можда и: брѡве* [?] Р (С. М., 8).³² Посебан случај представља уче-

³⁰ Спорадично, овај наставак се јавља и у призренско-тимочким говорима (исп. Белић 1999: 245).

³¹ Исп. и: Белић 1999: 240.

³² У Метохији је у оваквој служби забележена именица *госѡи* (Барјактаревић 1979: 165), додуше, можда према арх. множ. облику *госѡје*. Слични процеси забележени су у алексиначком Поморављу (исп. Богдановић 1987: 144).

шће генитивног облика у функцији инструментала за место, у примеру: *йод Турака* смо били Р. Корени ове појаве вероватно се налазе у старом генитивско-локативском синкретизму, који се, с обзиром на семантичку блискост инструментала у појединим значењима локативу, могао проширити и на овај падеж. У прилог томе говори и пример локативног облика у функцији инструментала, и овде, што је важно, у вези са предлогом *йод*: *жйвй йод йѣшкој мўци* МР. Овакве појаве су већ забележене у косовско-ресавским говорима (в. нпр. Радић 1997: 65, Радић 1997а).

Личне заменице 1. и 2. л. јд. у дативу и акузативу имају исту форму: *мѣне тѠ не годй, йѣбе се мѠлим З, не врѣде мѣне Р, мѣне кўпйѠ Ц*, исп. *мѣн(е)* (дат. и: *мѣни*) Р (С. М., 104). У дативу и акузативу мн. учествују енклитичке форме *ни, ви и не, ве* (исп. Јовић 1968: 120–121, Алексић 1966: 306).³³ Енклитичка заменица за 3. лице ж. р. у дативу и акузативу јд. има форму *ју*: *нйсам ју глѣдо лйчну кårту Р, дѣца ју дѠбра, јѠш ју нѣма гѠдина Ш, кад ју бйла свåдба З; одвѣо ју блйзо З* (исп. Јовић 1968: 121, Алексић 1966: 306).³⁴ Дужи облик се у дативу чешће јавља у форми *њѠјзе*, са партикулом *-зе*:³⁵ *њѠјзе не дå З*. У 3. л. мн. јавља се у дативу и акузативу енклитички заменички облик *и*: *такѠ и се мѠже Р, вйдо и* (исп. Јовић 1968: 122, Радић 1990: 26). Сложене именичке заменице у дативу и локативу имају исти наставак: *рѣко нѣкем Р, пошåље йѠ нѣкем Ш* (исп. Јовић 1968: 123).

Показне заменице за женски род у дативу јд. обично имају облике типа: *овѣјзе, онѣјзе Р*, са партикулом *-зе*, или без ње, као: *йѣ' (/ на + ОП) Р* (С. М., 108) (исп. Јовић 1968: 124). У дативу, инструменталу и локативу јд. м. и с. рода уобичајени су облици *овѣм, йѣм, онѣм*, исп.: *йѣм брѣдем йдемо МР*,³⁶ — а у множини *овѣма, йѣма, онѣма*, исп.: *дåо йѣма децåма Ш*. Говор познаје заменице са деминутивним суфиксима, типа: *оволйцак, онолйцак Р* (исп. Јовић 1968: 124).

Присвојне заменице, као и показне, честе су у косовско-ресавском моделу, исп. датив 1. и 3. л. јд.: *мѠје(јзе) / мѠје(јзи) (/ на + ОП), његѠвем / његѠвом (/ на + ОП) Р* (С. М., 107) (исп. Радић 1990: 26). Присвојна заменица 3. л. јд. ж. рода има облике: *њѠн сйн, њѠјна Р, њѠјна, њѠјно МР* (исп. Јовић 1968: 125–126). У дативу 1. л. мн. јавља се облик: *мѠјима / мѠјема (/ на + ОП) Р* (С. М., 107) (исп. Радић 1990: 26). Падешки облици присвојних заменица чешће се јављају у неконтрахованој форми: *од мѣ-*

³³ Исп. и: Белић 1999: 278–279.

³⁴ Исп. и: Белић 1999: 289 (за акузатив).

³⁵ Овај облик се из косовско-ресавских проширио на призренско-тимочке говоре (исп. Белић 1999: 282, Богдановић 1997: 79).

³⁶ На дијалектолошкој карти Н. Богдановића Рибаре је заступљено моделом „овѣм, тѣм (човеку)“ (Богдановић 1987: 180).

га буразѣра, мѣм зѣту З, живѣта ми мѣга Р, с мѣга ѣца Ц (исп. Јовић 1968: 46).

Уместо општих придевских заменица *сав, сва, сво* јавља се облик *све*: *свѣ* сам на њѣга З, а иста форма се среће у генитиву мн.: од *свѣ* јѣла МР (исп. Јовић 1968: 127). Овај облик се може јавити и у прилошкој употреби: *свѣ* јѣли печѣурке Р ('само, искључиво'). Поред упитно-односне заменице *каки, -а, -о*, јављају се њене варијанте, на пример одричне заменице: *ниѣкаки* чѣвек, *ниѣкака* сѣла МР, опште заменице за квалитет: *свакојѣко* јѣло бѣло МР (исп. Радић 1990: 27). Ова општа заменица јавља се и у прилошкој употреби: *свакојѣко* мѣстиш ('на разне начине бојиш') Р.

Придеви познају синкретизам у дативу, инструменталу и локативу јд. м. и с. рода: *ѣлѣсѣичнем* нѣжѣм Ш, *вѣ* сте у *држѣвнем* Ц, исп. и дат.: *сѣсѣиринем* (24), *дѣбрѣм* (/ *дѣбрѣм* / *на* + ОП, 99) Р (С. М.) (исп. Јовић 1968: 109). У дативу ж. р. спорадично се јавља наставак *-е*: *дѣбрѣ* Р (/ *на* + ОП, 99) (С. М.) (исп. Радић 1990: 28). И у области компарације доминира косовско-ресавски синтетизам: *кисѣлѣи, ранѣе, оѣаснѣе, ѣдзлѣбнѣе, сѣтарѣј, наѣсѣтарѣј* Р, *рањѣе* Ш, *сѣтарѣј* МР. Уочљив је појачан продор компаратива на *-ши*, што, у ствари, поред компарације са *ѣо-* и *нај-* (в. Пв), представља приближавање моделу аналитичке компарације: *висѣкши* Ш, З, *нѣвши* (102), *здѣрѣвѣша* (89), *слѣѣиша* (99), *бѣлѣша* (103) Р (С. М.) (исп. Јовић 1968: 113, Алексић 1966: 306). У компарацију овог типа укључује се и облик *грѣе*, често у функцији степеновања у негативном смислу (супр. *бѣље*), исп. *грѣе* бѣло З, али: *грѣе* се мѣчи ѣн МР (исп. Радић 1990: 29).³⁷

Од помоћног глагола *биѣи* презент је: *бѣднем, -ш, -е* итд. З (исп. Јовић 1968: 131, Алексић 1966: 308). Наставак за презент З. л. мн. чешће је *-у* м. *-е*: *вѣлу га* Р, *улазу* Ш (исп. Јовић 1968: 134, Алексић 1966: 307),³⁸ што је, делом, подржано и примерима вокалске контракције након губљења интервокалног *ј* (в. фус. 19). Ретки су глаголи са интерполираним *ѣ* у овом лицу, као у примерима *знаѣду* Р, *жњѣѣду* Р (С. М., 52) (исп. Јовић 1968: 135). Од глагола *јесѣи* обично је у употреби краћи, архаични презент, типа: *јѣм, јѣш, јѣ* итд. Ш (исп. Јовић 1968: 130, Алексић 1966: 308). Пример *јѣду* МР, са дугоузлазним акцентом, такође указује на припадност овом презентском моделу (исп. Алексић 1966: 308, Радић 1990: 30).³⁹ У глаголима типа: *ѣризорѣѣава ме, да оѣрошѣѣаваш* Р, *вѣѣаѣѣе* Ш, *ѣо-*

³⁷ Овакав модел компарације је, изгледа, својствен и призренско-тимочким говори-ма (исп. Белић 1999: 299).

³⁸ Исп. и: Белић 1999: 338.

³⁹ За примере *јѣѣѣу* / *јѣѣѣу* истакнута је претпоставка да припадају остацима старог атематског модела (Реметић 1985: 339).

ваћамо се (: *зорѝ-*, *оѝросѝ-*, *хвайѝ-*) МР, као и: *ѝрогућаш* / *ѝрогућаш* ('гу-таш') МР, дошла је до изражаја опозиција веларност – палаталност пред појединим глаголским суфиксима (исп. Јовић 1968: 131).⁴⁰ Глагол *смаћи* у презенту гласи *смѝкне се* МР (исп. Јовић 1968: 130, Алексић 1966: 295).

Перфекат је једно од најчесталијих прошлих времена у овом говору, исп.: *била тѝ, давао сам, казао, одвајао, ѝоглѝала, оћорѝла* Ш, *мучѝо је, казаѝли, расѝѝшиѝла се* З, *сѝдавао* Р. Перфекат глагола *хѝеѝи* гласи: *ћао д-ѝде, ћала да га убиѝе* и сл. З (исп. Јовић 1968: 133, Алексић 1966: 308). Од осталих прошлих времена познат је, пре свега, аорист: *не имѝдо, ѝѝѝдо, ѝн ѝздраве, даде му, дѝдаде ми, не ѝонѝмо, узѝдоѝе* Р, *ја рѝшиѝ, ѝдаде се, ѝжени се, ѝскара се, заоблачи се* З, *виѝдо, не кѝѝи* Ш, *не видѝ ја, имѝде* нѝшто Ц,⁴¹ — а у мањој мери и имперфекат: *ја ѝѝерѝ* Р, *бѝше* маѝа Ш. Имперфекат од глагола *хѝеѝи* је *ћа* за сва три лица једнине: *ћа* да ѝзем, *ћа* да падне З (исп. Јовић 1968: 145, Алексић 1966: 308), иако се може јавити и *ћаше*, као у примеру: *ћаше* д-уради то Р (С. М., 115). Забележена је појава имперфекта проширеног секвенцом *-ћа-*: *како се зваѝау* МР (исп. Јовић 1968: 145, Алексић 1966: 308, Радић 1997: 61).⁴²

Футур се најчешће гради конструкцијом коју чини помоћни глагол *хѝеѝи*, обично партикулизован, и облик презента (в. Пв). Примери футура са инфинитивом су ретки, исп.: прво *ћеш ми тѝ рѝћи, сѝѝићу се* ја МР, *јебаћу* гу свѝ до Бѝга З (исп. Јовић 1968: 140 и Алексић 1966: 307).⁴³ Инфинитив је, и иначе, овде облик у нестајању (исп. Јовић 1968: 152). Бележи се у скамењеним формама, на пример: *мѝже биѝи* Р, или у фолклористичком наслеђу, као у једној божићној песми: „ни *ораѝи*, ни *коѝаѝи*, нити пѝсму *зайѝваѝи*“ МР, — и сл.⁴⁴

У императиву је код једног броја глагола уклоњена морфонолошка алтернација (нпр. *ч/ц, ж/з*): *исѝчи* Р, *лѝжи* З (исп. Јовић 1968: 139, Алексић 1966: 309). Облик *јѝћи* чува стару императивну форму (исп. Јовић 1968: 139, Алексић 1966: 308).⁴⁵ Вокал *и* се често губи из множинског облика: *оѝвѝрѝе* прѝзѝре Ш (исп. Јовић 1968: 138).

г) На синтаксичком плану уочљива је употреба инструментала средства уз хиперупотребу предлога: *бѝмо са ѝравама* МР (исп. Јовић

⁴⁰ Овом појавом одликује се и део јужноморавских говора (исп. Богдановић 1987: 116, в. Цд).

⁴¹ Аорисни облици типа *не ѝонѝмо*, у 1. л. мн. поред косовско-ресавских, карактеристика су и призренско-тимочких говора (исп. Белић 1999: 358).

⁴² Овај тип имперфекта зашао је делом и у јужноморавске граничне говоре (исп. Богдановић 1987: 272).

⁴³ У косовско-ресавском залеђу у употреби је тзв. краћи инфинитив.

⁴⁴ О сличним остацима инфинитива в. Белић 1999: 410.

⁴⁵ Овај архаизам чувају и призренско-тимочки говори (исп. Белић 1999: 352).

1968: 169, Радић 1997: 61). Присутно је спорадично удвајање предлога, типа: *йдем за на пџсо Р* (исп. Јовић 1968: 172–173, Радић 1990: 35). Говор познаје приповедачки императив: *џмри му жџна, па му џмри џтац, мајка се дџгни З, џадни џн тџ Р* (исп. Радић 1997: 61).⁴⁶

II. Део насеља са северних, тачније североисточних падина Јастрепца припада призренско-тимочком дијалекту (јужноморавским говорима), или је изложен њиховом утицају. Пажњу завређују поједини пунктови са овог дијалекатског размеђа у којима се снажније укрштају косовско-ресавске и призренско-тимочке језичке црте. Таквим укрштајима посебно су изложена гранична села, у којима су ови дијалекти непосредно супротстављени, као што је случај са Рибарем,⁴⁷ чији је део становништва досељен управо са оног дела Косова (нпр. из Гњилана) који припада призренско-тимочком дијалекту.⁴⁸ У овим пунктовима срећемо, стога, знатан прилив призренско-јужноморавских и, уопште, призренско-тимочких црта. Задржаћу се на оним дијалекатским цртама које карактеришу претежно југоисточно и источно дијалекатско залеђе, тј. призренско-тимочке говоре. Оне у доброј мери указују на гранични карактер ове области.

а) На акценатском плану присутне су квалитативне и квантитативне редукције, при чему дуги акценти могу бити толико редуковани да се, у ствари, врло приближавају краткосилазном акценту, исп.: *глава, сџми, мџка е бџло, џе најџбџмо, џџџшко, граџшак, наџрод, лаџдно, кашџч'е, болеснџци Р, бџла си груџба ('ружна') Ш, ураџцла МР; џечуркаџр ('човек који се бави брањем печурака'), да се искџчим ('искрадем'), бџла вџда, џраџсе Р, мџжш МР.*⁴⁹ Код дела становништва бележи се и присуство једне врсте ударног акцента (иктуса), односно акцента који се по својим карактеристикама често налази између ова два акценатска квалитета (" и ').⁵⁰ С тим у вези је

⁴⁶ Приповедачки императив је уобичајен и у говору алексиначког Поморавља (Богдановић 1987: 252). Белић посебно истиче његову заступљеност у јужноморавском говору (Белић 1999: 403).

⁴⁷ Рибаре, које припада крушевачкој општини, удаљено је 33 км од Крушевца, а 24 км од Алексинца.

⁴⁸ Према подацима које пружа С. Милорадовић, део становништва Рибара доселио се из Шоплука (С. М., 118). На другој страни, информатори су ми на терену указивали да су се њихови преци досељавали и из Бањске и Косовске Митровице. Део података указује и на досељавања из Црне Горе (Андријевица, Дробњаци) (С. М., 118). Има података да је овдашње становништво досељено „из многих крајева Србије, Црне Горе, Поморавља и Повардарја“ (Милошевић 1998: 3).

⁴⁹ И западније, у александровачком и брусском говору, бележи се редукован дугосилазни акценат, „тако да се понекад тешко разликује од " акцента“ (Алексић 1966: 291).

⁵⁰ Из рада С. Милорадовић види се готово потпуна доминација иктуса, уз ретке примере облика који познају акценатску квалитативно-квантитативну опозицију (С. М.). По Белићевим опажањима, у запаљско-јужноморавском говору акценат се по свом квалитету приближава краткосилазном акценту (Белић 1999: 207).

На крају речи се, углавном факултативно, чува консонант *л*: *йејѐл* (/ *йејо*) (36), *во́л* (/ *во*) (56), *бе́л* (/ *бео*) (103), *це́л* (/ *цео*) (102) Р (С. М.), као и на крају слога: *бељчу́г* Р (С. М., 55) (исп. Богдановић 1987: 109, Тома 1998: 94–95, в. Iб). И у новијим позајмљеницама он се чува, на пример: *кѝлско лонче* МР. Уместо финалне секвенце *-ал* (< -ъл) може се забележити *-а*: *йѓса* (/ *йѓср*) МР, као и: *йосе́ка* (/ *йосеко*) (38), *йомо́га ми* (96) Р (С. М.). У једнини глаголског радног придева м. р. у финалној позицији обично је *-(j)а* (< -ал, -ил, -ел, -ул, исп. и Iб): *накусáа* гу сам се (о ракији), *раѝувáа сам*, *биáа сам*, *йошѝувáа ме*, *радѝа*, *тѝј сам се окоѝѝа*, *умрѐа сѝтра* Р, *вози́ја*, *има́ја*, *йогину́ја* (1), *волéа* (/ *волео*) (25) Р (С. М.), као и: *донѐр ми* Р (исп. Богдановић 1987: 105–109, Тома 1998: 253–255, Барјактаревић 1979: 93).⁵⁴ Ретко се јавља обезвучавање, или делимично обезвучавање звучних консонаната на крају речи, као у примерима: *йрáк* ('праг'), *мѝжш* МР, *Лáзс* Р, *о́жсек* Р (С. М., 36) (исп. Богдановић 1987: 134).⁵⁵ Штавише, у Рибару је забележена појава соноризације финалног *с* (< *-сѝ*): *зáйовез* (91), *ма́з* (49), *не́раз* (58) (С. М.).⁵⁶

Неке појаве у консонантским групама превасходно су одлика старијих српских говора:

вн → *мн*: *гѓмна* Р (исп. Белић 1999: 185), *сáмне* (/ *свáне*), *самњу́је се* Р (С. М., 84) (исп. Богдановић 1987: 119, Тома 1998: 121), супр. *йи-йѓвнѝца* (?) Ш;

зр → *здр*: у речи *здрáк(а)* Р (С. М., 84) (исп. Белић 1999: 178, са *сѝр* м. *ср*);⁵⁷

сл (сљ) → *шљ*: *Прво́шљева* кућа (21) Р (С. М.) (исп. Богдановић 1987: 119).⁵⁸

Секвенца *сѝр* се чува у: *ѓсѝро* (и: *ѓсѝар*) Р (исп. Белић 1999: 179).⁵⁹

⁵⁴ На дијалектолошкој карти Н. Богдановића Рибаре је заступљено моделом „имао, дошо“, док се модели „има(ј)а, доша“ и „има(ј)а, дошо“ везују за источно, алексиначко заље (Богдановић 1987: 111).

⁵⁵ Судаћи по литератури, у александровачком и бруском говору појава делимичног обезвучавања звучних финалних консонаната је честа (Алексић 1966: 302).

⁵⁶ Судаћи по примерима које наводи Богдановић, чини се да ова појава није нарочито својствена алексиначком Поморављу (исп. Богдановић 1987: 128, 134). На другој страни, јужније, нпр. у говору врањског краја, она је изразитија (исп.: *брез*, *маз*, Златановић 1998).

⁵⁷ Исти облик бележе и: Алексић 1966: 300, Јовић 1968: 76.

⁵⁸ Вероватно је реч о хаплоглогији (исп. *Првос-лав-љев* → *Првос-љев* → *Првошљев*), којом се из оваквих морфолошких модела уопштио наставак *-љев*. Исп. *Живорадљев* Р (С. М., 97), али и паралелизам *брајљев* / *брѝјев* Р (С. М., 24).

⁵⁹ Исту појаву бележе и: Јовић 1968: 74, Радић 1990: 20.

в) Појава општег падежа битно нарушава синтетичку деклинацију. Он се посебно препознаје у:

— генитиву: *око дѣду, до главу, из Крушевац, од пете до главу Р, из свако село, код мајку, флаша ракију, њо мајш, до њу МР, из^е Болевац, из Здр^авиње З;*

— инструменталу: *сас дѣров, са ѡраќиор, да се убије с кѡлац, лепо с јаја Р, сас њу, сас аушѡбус, сас ову сѣсиру З, са свѡе рѡке МР, с мѡега ѡца Ц;*

— локативу: *и пасуљ у војску слаѡак, ѡма у Шљигѡвац, ѡма у шуму, бѡло у кѡрен, а ракија ѡгра у чѡшу Р, ѡгру у Ниш, ѡма у Поље запис МР, ѡма двѡ кѡће у Крушевац З.⁶⁰*

Продор аналитичке деклинације са јужноморавских терена посебно је видљив у дативу множине, у значењу намене, односно посесивном дативу са предлогом *на*: *сѡпе на овѡа укѡћани МР, пѡсловођа на овѡ радници З, бѡшта на комшије Р, као и: на крѡве (12), на сѡнови, на ћѡрке (23), на браћу (24), на кѡњи (54), на свиње (58) итд. Р (С. М.) (исп. Богдановић 1987: 153, 240). На јужноморавске црте указују и вокативске форме типа: *Немањо Р, као и: мајке, Љубѡнке Р, Бѡрке Р (С. М., 97), код именица на -ка (исп. Белић 1999: 232, Богдановић 1987: 148, Тома 1998: 170), или и овде форме са општим падежом: дѡца! МР.**

У заменичком систему посебно место припада облику *гу*, за датив и акузатив јд. личне заменице З. л. ж. р.: *тѡ гу намѡшћено, кѡваш гу; утѡпај гу, пѡшта му гу дѡде Р, потписаѡ гу, јѡбаћу гу свѡ до бѡга, виђам гу, кад гу затѡкне, удѡла гу З, такѡ гу кажи Ц (исп. Белић 1999: 283–284, Богдановић 1987: 165–166, Тома 1998: 303). Као дужа форма јавља се заменица њума у вредности општег падежа: *од њума, ѡод њума бѡло, сѡрем се у њума Р (исп. Белић 1999: 284, Богдановић 1987: 165, Тома 1998: 303).*⁶¹ У заменици за З. л. мн., у дативу и акузативу се јавља енклитички облик *ги*: *врати ги, ѡдма ги лѡдно; дѡо ги Р, ја ги не виђим З, ѡдно ги (дат.) Ш, ч'ѡкау ги, да ги виђим МР (исп. Богдановић 1987: 168, Тома 1998: 307).**

Показне заменице се јављају и у форми са финалним сонантом *ј*: *овѡј вѡда, овѡј (мн. 'ове') Р, исп. ѡѡј ('то') Р (С. М., 108), док се у множини јављају облици овѡа, ѡѡа, онѡа: овѡа трѡли, овѡа дрѡги, ѡѡа нѡви, од овѡа, овѡа дѡнови Р; овѡа нѡши, овѡа укѡћани, од овѡа мрѡтви, ки гѡћ онѡа МР (исп. Белић 1999: 199–201, Богдановић 1987: 172–173, Тома 1998:*

⁶⁰ В. дублетне примере навођене у *Ив*, у којима учествује општи падеж. Посебно бројне примере употребе ОП доноси грађа из Рибара, коју бележи С. Милорадовић у Упитнику (С. М.).

⁶¹ На дијалектолошкој карти Н. Богдановића Рибаре је заступљено моделом „њѡјзе / њума“ (Богдановић 1987: 166). Исп. поред овог и: *њѡјзи / њѡј (/ на њу) Р (С. М., 105, в. *Ив*).*

325–327). Може се забележити и енклитичка заменица *си* за свако лице: тешко *си* га њџзи Р (исп. Белић 1999: 279, Богдановић 1987: 170), као и сложена именичка заменица *некој* 'неки' Р. Уместо заменица *шџо* / *шџа* чује се и: *какво* (/ *шџа*) Р (С. М., 106), *за какво* (/ *зашџа*) Р (С. М., 113) (исп. Богдановић 1987: 171, Тома 1998: 322).

Одређени придевски вид се, углавном, морфолошки неутралише у м. р. јд., као у примеру: *средањ* (/ *сређањ*) прс Р (С. М., 14), чему одолева један број примера, посебно скамењених образаца типа: *бџли* лџк МР (исп. Богдановић 1987: 174–175, Тома 1998: 285). У компарацији се уочава снажан продор аналитизма: *џо здрава* (89), *џо јак* / *нај јак* (/ *нај јачи*) (98), *џо слаба* (/ *џо слабија*) (99), *џо сџар* (100) Р (С. М.) — са бројним прелазним моделима, исп.: *џо нов* / *џо новши* (/ *новши*) / *џо новији* (/ *новији*) (102), *џо бџла* / *џо бџла* (/ *бџла*) / *џо бџла* (/ *бџла*) (103) итд. Р (С. М.) (исп. Богдановић 1987: 175, Тома 1998: 288–289).

Одрични облици глагола *јесам* могу се спорадично јавити са екавизмом и у 3. л. јд. као: *неџ вајда* МР (исп. Белић 1999: 352, Богдановић 1987: 191).⁶² У 3. л. мн. презента јавља се наставак -в: *сџављав*, *џџва* Р (исп. и: *џџва*, *џџра* МР), *џрџив* (6), *џрџив* (10), *џдев* (15), *новив* (18), *чував* (27), *јџв* (41), *лџив* (61), *џџев* (114) Р (С. М.) (исп. Богдановић 1987: 183–190).⁶³ У презенту је присутна тежња за уједначавањем глаголских врста (нпр. наст. -ам у 1. л. јд.), уз уклањање консонантских алтернација са морфемског споја, исп.: *умџра*, *вџка*, *оџџза се*, *џрескача* („срце ми *џрескачало*“) Р, *грџша*, *лџга* („џолџгамо на слџму“) МР, *сџџза* Ш, као и: *бџга* (17), *рџка*, *врџка* (ономат., 60), *крџка* (ономат., 63), па и: *шџџџа* (5) Р (С. М.) (исп. Богдановић 1987: 208, Тома 1998: 212).⁶⁴ Глаголски радни придев јавља се у јужноморавској форми (в. напред).

Ако учествују у презентској конструкцији (тј. у вези са: /да/ + презент), поједини модални глаголи постају непроменљиви, тј. склони партикулизацији: *мџра* да трајим, *мџра* да пџеш', мџ *мџра* чџкамо, *не мџра* вџше да послџемо Р, *мџра* да увџдеш вџду Ц; *мџџе* да рџдиш Р, *мџџе* да џдеш МР, исп. *мџџе* (/ *мџџу*, *мџџу*) Р (С. М., 2), за 3. л. мн.; ак^о *џџе* да џзнеш, *неџџе* вџше да послџемо Р, и сл. Присутна је и партикулизација помоћних глагола, на пример у футуру: *штџ џе рџдиш*, *џе* ме *уџџџа*, *џе* наје-

⁶² Облик прати и редукција сонанта *ј* у интервокалној позицији (исп. *куј знаџ* Р, в. 16, П6).

⁶³ Уз учешће других, конкурентних наставака (в. 1в) број паралелних облика се битно повећава, исп.: *џрџив* / *џрџију* / *џрџе* / *џрџу* (10), *џџев* / *џџеју* / *џџе* / *џџ(е)у* (114) Р (С. М.) итд. На дијалектолошкој карти Н. Богдановића Рибаре није заступљено у погледу ових презентских модела, али се из ње види да се источно дијалекатско залеђе карактерише презентским моделом „џмав“ (Богдановић 1987: 185).

⁶⁴ Исп. и: Јовић 1986: 132, Радић 1990: 30–31.

бѐмо, нѐће да ѿмреѿе Р; ће да бѿднеш, ће се дѐру, ће ме чѐку З, ће се вѿ-
димо, ће дѐћу Ц (али: дѐ ћу ја З); тѿ ће оѿиѿднеш, мѿ ће оѿиѿднемо, вѿ ће
оѿиѿднеѿе Р (С. М., 16). Процесима партикулизације,⁶⁵ тј. уопштавања
помоћног глагола, одликује се, наравно, и потенцијал: нѐ би ти [ја] рѐко
Ц, мѿ би дѐли З (исп. Богдановић 1987: 249, Тома 1998: 278–279). И им-
перативна форма *немој* показује склоност ка својеврсној партикулизаци-
ји: *немој* да ме кѿка (‘жали, оплакује’) нѿко Р (исп. Белић 1999: 403, То-
ма 1998: 279).

Уобичајена је употреба предлога *сас* уз општи падеж: *сас* њѿ, *сас*
аутѐбус, *сас* два детѐта, *сас* овѿ сѐстру З, *сас* ѓтров (али и: *сас* нѐма) Р
(исп. Тома 1989: 387). Карактеристичан је предлог *ѿрѓкај* (‘преко’) Р
(исп. Белић 1999: 229).

г) На синтаксичком плану, уочава се удвајање главног заменичког
објекта уз помоћ енклитичких заменичких форми: бѿш ме мѐне брѿга Р,
мѐне ми га жаѐ (115), ел ми оставила нѐшто мѐне (104) Р (С. М.) (исп. Бе-
лић 1999: 278, Богдановић 1987: 226, Тома 1998: 311–314). У реду речи
може се забележити придев иза именице: *ѿѿле ѿчѐно, салаѿѿа рѿска* Р
(исп. Богдановић 1987: 264, Тома 1998: 293–294), па и: *дѐо ракѿу флашу*
МР, са допуном у препозицији.⁶⁶ Уочава се учешће исказног везника
шѿо: нѿсам знала *шѿо* ѓн бѿо чѐтник Р (исп. Грицкат 1975: 154).⁶⁷

д) И на лексичком плану се истиче низ облика који су претежно ка-
рактеристика ширег призренско-тимочког залеђа. Наравно, ови облици
су чешћи у граничној зони, на пример у говору села Рибара: *дек* (‘јер, за-
то што’) (С. М., 114) (исп. Богдановић 1987: 230, Михајловић 1977: 80),
каквѐ (/ *шѿѐ*) (С. М., 106), *за каквѐ* (/ *зѓшѿѿа*) (С. М., 113) (исп. Богдано-
вић 1987: 171), *мушѿѿѿна* (зб.), *мушѿѿѿне* (‘мушкарци’) (исп. Богдановић
1987: 293, Златановић 1998), *сѿѿѿм*, *сѿѿѿе* (‘спавам’) (исп. Златановић
1998),⁶⁸ *ѿѓѿѿко* (С. М., 21) (исп. Златановић 1998), *ѿѿѿл* (/ *ѿѓѿѿѿѿка*) (С.
М., 7) (исп. Златановић 1998), — итд.

У овиру творбе речи својом продуктивношћу се истичу поједини
суфикси, као општи деминутивни суфикс *-че* и деминутивно-сингулатив-
ни суфикс *-ка*: *ѿѿвољче, венѿѿѿѿлче, Јесикарче* (топ.), *кравѓјче* (‘врста ко-

⁶⁵ Исп. Јовић 1968: 135.

⁶⁶ Ова изоглоса открива много северније домете од оних утемељених у савременим
научним истраживањима (исп. Собољев 1997: 15–16).

⁶⁷ Н. Богдановић није потврдио овај везник у говору алексиначког Поморавља (Бог-
дановић 1987: 232), док је он потврђен југозападно, у куршумлијском говору (Радић 1997:
65). Његово присуство у говору Галипољских Срба (Ивић 1957: 393) указује на некадашњу
ширу заступљеност ове морфеме на севернијим српским теренима.

⁶⁸ Исп. и код Елезовића, али уз констатацију да је ова реч „обична преко Лаба на ис-
току, ређа на западу“ (Елезовић).

лачића'), *кашйч'е* Р, *кар^авајче* МР; *жйлка*, *цдйка* ('дреха') Р, *шумка* МР; затим вишезначни суфикс *-ина* и његови деривати, исп. *Бунарйна* (топ.) Р, *месурйна* З, у аугментативном значењу, *мушййна* Р, можда и *жёншййна* Р (С. М., 26), у збирном значењу (исп. Белић 1999: 268). У творби несвршених глагола појачано учествују поједини суфикси: а) *-ује*: *йослў-емо* Р, али и: *изразўем се*, *осйарўе* Р, *загўзуеш*, *сва^чњўе се* МР (исп. Белић 1999: 330–333);⁶⁹ б) *-ава*: *јѣбѣва* њале, као и: *йризорњѣва ме*, *да ойрошњѣваш* Р (исп. и Белић 1999: 327).⁷⁰ Према овим типовима чешће се јавља *-ува* у перфекту (према станд. *-ива*, као и *-ава* / *-ева* и др.): *досађувѣло ми*, *мењувѣо* (исп. *размењувѣње*) Р, *зарађувѣла*, *ойкуйувѣла ги* МР, па и: *здесувѣло се* (21), *виђувѣла* (65) Р (С. М.) (исп. Белић 1999: 330–333, Богдановић 1987: 208, Барјактаревић 1979: 91). Ретко се у овој функцији јавља суфикс *-ива*: *насељйвало се* Р.⁷¹ У грађењу тренутних глагола обично учествује суфикс *-ну*: *сагнуо се*, *йаднуо* (/ *йѣо*) Р (С. М., 18).

*

Подјастребачки говори северног залеђа, на истоку до Ђуниске (и Рибарске) реке, укључујући поједина насеља дуж њене десне обале (нпр. Шиљеговац), припадају косовско-ресавском дијалекту. Према већини напред изнетих одлика, може се закључити да се овде у континуитету настављају косовско-ресавски говори, претежно копаоничко-жупског типа (нпр. троакценатски систем са траговима неоакута, отвореност вокала *e* и *o*, богата именска флексија са бројним сачуваним екавизмима, имперфекатска *-ѣа-* секвенца итд.), који долазе са запада и југозапада. Део североисточног подјастребачког комплекса који се спушта према Великој Морави, источно од Ђуниске реке, припада призренско-јужноморавским говорима, и то алексиначком говорном типу⁷² који је препознатљив у говору појединих граничних насеља, посебно села Рибара из горњег тока Рибарске реке (нпр. иктус, присуство полугласничких елемената, специфичности у артикулацији африката, заменичке енклитике *гу* и *ги*, глаголски радни придев на *-(j)a*, наставак *-в* у 3. л. мн. презента и др.). То значи да овом подјастребачком облашћу пролази граница између косовско-ресавског и призренско-тимочког дијалекта. Те разлике су у овим говорима посебно уочљиве на акценатском и морфолошком, а мање на осталим

⁶⁹ Исп. и: Радић 1990: 39.

⁷⁰ Исп. и: Радић 1990: 39. Консонантска умекшавања пред суфиксом *-ава* (као и *-а*, *в*, *йв*) позната су јужноморавским говорима, али не и тимочко-лужничким и сврљишко-заплањским (Богдановић 1987: 116).

⁷¹ Исп. и: Радић 1990: 39.

⁷² Овај говорни тип је по својим одликама прилично удаљен од осталих јужноморавских говора (в. Богдановић 1987: 268–269).

плановима.⁷³ Наравно, у зони непосредног додира ових дијалеката већи је број језичких црта које они међусобно размењују, богатећи своје системе и стварајући низ заједничких особености. Ипак, међу њима је пре свега велики број оних које су стара заједничка тековина ових дијалеката (нпр. многи екавизми, губљење и супституција гласа *x*, упрошћавање финалних секвенци *-с̄и*, *-зд*, дисимилација консонантских група *-шч-* и *-сц-* на морфемском споју, метатеза у *гројзе*, архаичан презентски облик *јем* и императивни *јеђи*, итд.).

У области непосредног додира ових дијалеката говор појединих насеља поприма готово мешовит карактер, при чему се понекад међу собом могу разликовати и делови истог насеља у зависности од њихове етномиграционе структуре. Такав пример представља село Рибаре, у чијем говору се бележи шаренило дијалекатских црта (нпр. тонска / динамичка акцентуација, наст. *-о* / *-(j)a* у глаголском радном придеву, енклитичке заменице *ју* / *гу* и *и* / *ги*, аналитичка деклинација и компарација / синтетичка деклинација и компарација итд.). У савременој констелацији односа сучељених дијалеката назиру се и поједини социолингвистички процеси којима се јужноморавске црте намећу као продорније, можда и до нивоа језичког „узора“, јер долазе из нижих, економски богатијих крајева.⁷⁴ Ови процеси уједначавања су, чини се, јачи од оних које доноси савремена језичка норма, којој је косовско-ресавски дијалекат ближи. Није, међутим, немогуће да се и из једне даље перспективе назначавају елементи међудијалекатске симбиозе, симболички представљени контаминационим морфолошким односом типа: *ћёрке* (дат. јд.) : *на ћёрке* (дат. мн.), готово доследно уопштеним у говору Рибара (С. М., 23) (исп. Богдановић 1987: 153), па и у севернијим, поморавским говорима.⁷⁵ Изукрштаност

⁷³ Ове разлике су, разумљиво, најмање видљиве на лексичком плану, због присуства обимног вокабулара који је заједничка одлика већег дела косовско-ресавских и призренско-тимочких говора, посебно њихових јужнијих грана, исп.: *Велѣгдан* МР (Елезовић / Белић 1999: 435), *врне* („пада киша“) МР (Елезовић / Златановић 1998), *дѣма* (‘кући’ и ‘код куће’) Р (Елезовић / Белић 1999: 244, Богдановић 1987: 153), *збѣри* З (‘говори’, Елезовић, Радић 1990: 51 / Белић 1999: 446), *крѣшња* (‘котарица, плетена корпа’) З (Елезовић, Радић 1990: 53 / Златановић 1998), *ложѣца* (‘кашика’) Р (С. М., 43) (Елезовић, Радић 1990 / Златановић 1998, в. *ложичарка*), *мѣсѣи* (‘боји’) МР (Елезовић / Златановић 1998, в. *мѣсѣим*, исп. и: Богдановић 1987: 116, 293) *мишка* (‘пазухо’) Р (С. М., 10) (Елезовић / Белић 1999: 458), *снага* (‘тело’) Р (Елезовић, Радић 1990 / Златановић 1998, исп. и: Богдановић 1987: 296), *ѣрайѣза* (‘подушје’, „ѣцу на трпѣзу“) З (Елезовић, в. *ѣрайѣза* / Богдановић 1987: 296), *уѣѣја* (‘убије’) Р (Елезовић / Златановић 1998) итд.

⁷⁴ Отуда, вероватно, и мишљење једног мог испитаника и домаћина из Рибара, Миће Симића, да становништво из краја према Алексинцу „добро говори“. Такве социолингвистичке процесе ја сам бележио и на другим теренима у којима се додирују ова два дијалекта, нпр. у беличком крају, у области Црног врха, на левој страни Велике Мораве.

⁷⁵ Овакав морфолошки однос бележи се и у призренско-јужноморавским говорима (Ивић 19852: 113).

различитих изоглоса у овим говорима, пре свега оних које долазе са истока и оних које долазе са запада, резултује новим дијалекатским моделима, у којима, на пример, могу непосредно учествовати инфинитив и енклитичка заменица *зу* (исп. *јебаћу зу свѐ до бѓга З*).

Још нешто. Североисточно од Јастрепца је јужноморавски дијалекатски клин највише напредовао, крећући се лако проходном моравском долином на север и северозапад. Продорност јужноморавских језичких црта посебно се огледа у снажним процесима језичке *б а л к а н и з а ц и ј е*, тј. великом броју балканизама (нпр. експираторни акценат, општи падеж као фактор аналитичке деклинације, губљење морфолошког признака одређеног придевског вида, аналитичка компарација, потискивање инфинитива, партикулизација глагола, удвајање објекта, поједини модели у реду речи и др.). Иако су делом одлика и косовско-ресавских говора, за своја непрестана изворишта они имају управо јужноморавске говоре.

ЛИТЕРАТУРА

- Алексић 1966: Радомир Алексић, Славко Вукомановић, *Основне особине александровачког и брусског говора*, Анали Филолошког факултета, 6, Београдски универзитет, Београд, 291–319.
- Барјактаревић 1979: Данило П. Барјактаревић, *Говор Срба у Мейхохији*, Јединство, Приштина, 1–336.
- Белић 1999: Александар Белић, *Дијалектии источне и јужне Србије* [репринт из 1905], Изабрана дела Александра Белића, девети том, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1–568 (+ карта).
- Беличъ 1905: А. И. Беличъ, *Диалектологическая карта сербского языка*, Санктпетербургъ, 1–60 (+ карта).
- Богдановић 1987: Недељко Богдановић, *Говор Алексиначког Поморавља*, Српски дијалектолошки зборник, XXXIII, Српска академија наука и уметности — Институт за српскохрватски језик, Београд, 1–302.
- Богдановић 1997: Недељко Богдановић, *Језичке појаве на додиру призренско-тимочког и косовско-ресавског дијалекта*, Дани српскога духовног преображења, IV, Деспотовац, 77–84.
- Brozović 1988: Dalibor Brozović, Pavle Ivić, *Jezik srpskohrvatski / hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski*, Izvadak iz II izdanja Enciklopedije Jugoslavije, Jugoslaven-ski leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, Zagreb, XII–120 (+ карта).
- Грицкат 1975: Ирена Грицкат, *Студије из историје српскохрватског језика*, Народна библиотека СР Србије, Београд, 1–320.
- Елезовић: Гл. Елезовић, *Речник косовско-мейхохиског дијалекта*, Српски дијалектолошки зборник, IV (1932), VI (1935), Српска краљевска академија, Београд.

- Златановић 1998: Момчило Златановић, *Речник говора јужне Србије (јровинцијализми, дијалектизми, варваризми и др.)*, Учитељски факултет, Врање.
- Ивић 1957: Павле Ивић, *О говору Галијољских Срба*, Српски дијалектолошки зборник, XII, Српска академија наука — Институт за српски језик, Београд, XXII–520.
- Ивић 1985²: Павле Ивић, *Дијалектологија српскохрватског језика. Увод и шћо-кавско наречје*, Матица српска, Нови Сад, 1–216 (+ карта).
- Ивић 1986²: Павле Ивић, *Српски народ и његов језик*, Српска књижевна задруга, Београд, 1–336 (+ карта).
- Ивић 1994: Павле Ивић, *Српскохрватски дијалекти, њихова сћрукћура и развој*, Целокупна дела Павла Ивића, том III, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци — Нови Сад, 1–320 (+ карта).
- Ивић 1994а: Павле Ивић, *Дијалектолошка јроучавања говора јризренско-ћимочке зоне*, Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката [зборник радова], Филозофски факултет у Нишу, Институт за српски језик САНУ — Београд, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Ниш, 55–72.
- Ивић 1994б: Павле Ивић, *Неоакућ на јадинама Којаоника*, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, XXXVII, Нови Сад, 239–246.
- Јовић 1968: Душан Јовић, *Трсћенички говор*, Српски дијалектолошки зборник, XVII, Институт за српскохрватски језик, Београд, 1–240.
- Милошевић 1998: Живота Милошевић, *Храм Св. јророк Илија — Рибаре, Лейћо-ћис (крајћка исћорија о храму и селу)*, Храм Св. пророк Илија, Рибаре, 1–32.
- Михајловић 1977: Јован С. Михајловић, *Лесковачки говор*, Библиотека Народног музеја у Лесковцу, књ. 24, Лесковац, 1–93.
- Пецо 1968: А. Пецо, Б. Милановић, *Ресавски говор*, Српски дијалектолошки зборник, XVII, Институт за српскохрватски језик, Београд, 241–366.
- Радић 1986: Првослав Радић, *О консонанћској групћи шћ на морфемском сћоју у српскохрватским и македонским говорима*, Македонски јазик, XXXVI–XXXVII, Скопје, 313–330.
- Радић 1990: Првослав Радић, *Црсћице о говору села Мрче у куришумлијском крају*, Српски дијалектолошки зборник, XXXVI, Српска академија наука и уметности — Институт за српскохрватски језик, Београд, 1–74.
- Радић 1997: Првослав Радић, *О говору Горње Тојлице*, Дани српскога духовног преображења, IV, Деспотовац, 55–68.
- Радић 1997а: Првослав Радић, *О неким јојавама у деклинацији косовско-ресавских говора (У свейћлу синкрејћичко-аналићичких јроцеса)*, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, XL/2, Нови Сад, 227–240.
- Реметић 1981: Слободан Реметић, *Дайћив — инсћруменћал (— локајћив) множћине именица а-основе са насћавком -ема у говорима косовско-ресавског*

- дијалекта*, Зборник за филологију и лингвистику, XXIV/1, Матица српска, Нови Сад, 165–169.
- Реметић 1985: Слободан Реметић, *Говори централне Шумадије*, Српски дијалектолошки зборник, XXXI, Српска академија наука и уметности — Институт за српскохрватски језик, Београд, XX–556.
- Симић 1972: Радоје Симић, *Левачки говор*, Српски дијалектолошки зборник, XIX, Институт за српскохрватски језик, Београд, 1–618 (+ карта).
- Симић 1981: Радоје Симић, Бригита Симић, *Наш језик и ми, I*, Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, Београд, 1–180 (+ карта).
- С. М.: Софија Милорадовић, *Рибаре* [обрађен дијалектолошки пункт], Упитник за српскохрватски / хрватскосрпски дијалектолошки атлас, Српска академија наука и уметности — Међуакадемијски одбор за дијалектолошке атласе, Београд, 1995.
- Собољев 1997: Андреј Собољев, *О синтакси јужноцрногорских и источносрбијанских говора са гледишта балканологије*, Дани српскога духовног преображења, IV, Деспотовац, 1–9.
- Тома 1998: Пол-Луј Тома, *Говори Ниша и околних села*, Српски дијалектолошки зборник, XLV, Српска академија наука и уметности — Институт за српски језик, Београд, 1–474.

A LA TRACE D'UNE EXCURSION DIALECTALE DE BELIĆ
Sur les parlers de Podjastrebac

Résumé

La plupart des parlers au nord de Jastrebac appartiennent au dialecte de Kosovo et de Resava. Les parlers de Kosovo et de Resava du type de Kopaonik et de Župa (ex. système à trois accents assez stable, ouverture des voyelles *e* et *o*, serbe ékavien plus conséquent, imparfait contenant la séquence *-ha*), – qui proviennent de l'ouest et du sud-ouest-, continuent ici, en général continûment. La partie de ce complexe de Podjastrebac qui descend vers Velika Morava, à l'est de la rivière Djuniska, appartient aux parlers de Prizren et de Južna Morava (du type d'Aleksinac), c'est-à-dire qu'à travers cette région passe la frontière entre le dialecte de Kosovo et de Resava et celui de Prizren et de Timok. Les caractéristiques communes sont nombreuses dans le domaine du contact direct de ces dialectes. De nombreux balkanismes se sont infiltrés dans ces parlers (ex. déclinaison analytique, comparaison analytique perte de l'infinitif, redoublement de l'objet, spécificités de l'ordre des mots, etc.).

Prvoslav Radić